

EL ANÁLISIS DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN DEL DOCENTE Y SU IMPACTO EN EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES. CASO: ESCUELA DE BACHILLERES EXPERIMENTAL

Zobeida Hernández Blazquez

Abraham Vásquez Cruz

Resumen

La comunicación es el principal factor de relación e interacción humana, es por ello que en el proceso educativo debe permear una comunicación efectiva entre todos los actores que participan en dicho proceso, una buena comunicación permite que el aprendizaje del alumno sea significativo, así como crear un ambiente propicio para el desarrollo del alumnado no solo en la cuestión académica, sino en el ámbito emocional y social.

En el presente estudio se encuentra descrita toda la metodología y fundamentación teórica para poder analizar el impacto de la comunicación del docente en el aprendizaje de los alumnos en la escuela de Bachilleres Experimental de la Ciudad de Xalapa, Ver., y poder hacer un análisis detallado para saber si la comunicación del docente es un factor importante en el aprendizaje del alumno, conociendo cuales son los tipos y agentes que motivan o fragmentan el canal comunicativo.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La comunicación es un factor de importancia humano y social, por ello en la educación debe regir el trabajo de los docentes, en ocasiones la falta de una buena comunicación entre el docente y los alumnos crea fracturas en el proceso de enseñanza aprendizaje.

En ocasiones los alumnos han argumentado el no entender a lo que el docente esta exponiendo y por ello se les complica la comprensión de algún tema, es por ello que se cree que es la causa del alto índice de reprobación y tiene un impacto en el aprendizaje de los estudiantes.

Si atendemos a los orígenes del problema podríamos decir que es un factor que ha permeado constantemente el proceso en el aprendizaje de los alumnos de la escuela de Bachilleres Experimental, si la comunicación educativa no se encuentra bien cimentada el proceso de aprendizaje se ve fracturado.

Un factor notorio del problema de la comunicación es el alto índice de reprobación, en ocasiones originado por el poco trabajo de los alumnos, pero en otras por la falta de comprensión de los contenidos temáticos de los programas de estudio de las distintas materias.

Isabel Obando Castellanos, Licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, estudiante de la Maestría en Docencia y Evaluación Educativa por la Universidad de Xalapa, Docente frente a grupo en la Escuela de Bachilleres Experimental en Xalapa, Veracruz

La relación del problema de comunicación es directa entre docente y estudiante, puesto que ellos son los actores principales del proceso de enseñanza aprendizaje, aunque el docente es el encargado de llevar de manera efectiva el canal de comunicación dentro de su salón de clases y en todo momento que lleve una relación con los estudiantes.

Es una escuela de bachillerato general, ubicada en la colonia revolución, a las afueras de la ciudad de Xalapa. La escuela nació con el objetivo de que los alumnos de las distintas escuelas de la facultad (Pedagogía, Historia, Letras, Idiomas, Psicología, Antropología) pusieran en práctica las distintas teorías que aprendían en las aulas universitarias y comprobar su eficacia en la práctica frente a grupos de los ciclos de secundaria y bachillerato.

Cuenta con una organización de plantel tipo A atendiendo al manual de academias (2008), la organización escolar está bien distribuida por este manual, el plantel se encuentra dirigido por el director y un subdirector, la plantilla docente esta conformada aproximadamente por 70 docentes de los cuales 47 se encuentran frente a grupo, un total de 320 estudiantes divididos en tres grupos de primer semestre de 40 estudiantes cada uno, tres grupos de tercer semestre de 40 estudiantes cada uno y cuatro grupos de quinto semestre en los cuales se encuentran divididos 120 estudiantes.

La escuela cuenta con una infraestructura adecuada para dar cabida a los 320 alumnos de bachillerato, los docentes y el personal administrativo y de apoyo, y así poder llevar a cabo diversas actividades dentro de la escuela.

Debido a que el plantel se encuentra en las afueras de la ciudad de Xalapa, se reciben alumnos de poblados y municipios vecinos a esta ciudad, con capacidades económicas diferentes y estilos de vida diferentes. El ambiente entre los estudiantes en esta escuela es tranquilo y de mucha tolerancia, puesto que los alumnos de bachillerato conviven con lo alumnos de la secundaria Experimental.

El objeto de estudio será analizar el proceso de comunicación del docente en el aula y su impacto en el aprendizaje de los estudiantes en la escuela de Bachilleres Experimental.

Como ya se mencionó en líneas anteriores y haciendo énfasis en ello, la comunicación educativa es de total importancia para el proceso de enseñanza aprendizaje y es una forma de relación social fuera del aula para los actores que en él participan.

Haciendo referencia a los actores del proceso de enseñanza aprendizaje y al problema que nos ocupará, la comunicación educativa, los actores serán los docentes frente a grupo de los tres años del bachillerato, y los estudiantes que se encuentren en el sexto semestre, puesto que, ellos ya tienen la experiencia de diversas materias y diferentes docentes a lo largo de su trayectoria en la escuela de Bachilleres Experimental.

Las consecuencias notorias que se observan por la falta de una comunicación educativa activa suelen ser el rezago escolar y el alto índice de reprobación escolar, esto lleva a la deserción escolar, es una reacción en cadena un problema va enganchando a otro y así sucesivamente, por lo cual siempre tendremos un pequeño rezago escolar o la incomprensión de los contenidos temáticos.

Por otro lado no solo es la comunicación de los contenidos temáticos, sino también, la comunicación que el docente es capaz de tener dentro y fuera de su aula, para así crean un ambiente de aprendizaje confiable y cómodo para los estudiantes, pues los estudiantes no solo tienen problemas escolares, también tiene problemas o situaciones personales que repercuten en su aprendizaje.

El área de oportunidad a trabajar es la comunicación educativa, se hará una encuesta general sobre los docentes frente a grupo, con ítems que indaguen como es el proceso de comunicación fuera y dentro del aula con los diversos docentes que les han impartido alguna materia.

Con los resultados que se obtendrán se espera entregar los resultados y lograr hacer conciencia en las áreas de oportunidad basadas en la comunicación por parte de los docentes de la escuela de Bachilleres Experimental. Se espera hacer conciencia en este problema que repercute en los estudiantes y por su parte es un apoyo para la labor docente.

Dentro del tema de comunicación educativa tenemos a diversos autores que han aportado sobre éste tema y el impacto que tiene el rol del estudiante y del docente, así mismo la comunicación durante el proceso de enseñanza aprendizaje.

La pregunta de investigación será:

¿Cuál es el impacto del proceso de comunicación del docente en el aprendizaje de los estudiantes de la escuela de Bachilleres Experimental?

Con la presente investigación se espera dar una información real sobre la percepción de los estudiantes atendiendo a la comunicación practicada por los docentes en su labor diaria, se espera hacer una conciencia sobre el problema y resaltar las áreas de oportunidad esto para la mejora de los actores que intervienen en la educación.

JUSTIFICACIÓN

La comunicación es una forma particular del proceso de enseñanza aprendizaje que se da entre el docente y el estudiante.

Es por ello que si hay una buena comunicación didáctica el estudiante será capaz de realizar tareas y trabajos específicos asignados para cada actividad de aprendizaje. Si la comunicación educativa es la adecuada el aprendizaje de estudiante es el esperado, además que se crea un buen ambiente de aprendizaje, causando la motivación del alumno para aprender mejor.

He ahí la importancia de tema de investigación, para saber cual es la percepción del alumno en cuanto a la comunicación del docente en el contexto escolar, saber en qué podemos mejorar dentro de la practica y que es lo que se esta haciendo de manera satisfactoria.

Este estudio investigará las áreas de oportunidad de los docentes para mejorar la comunicación en sus clases y con sus grupos, es ahí donde toma su importancia, ya que

el principal objetivo es que el alumno sepa hacer las cosas atendiendo a sus habilidades, actitudes y valores ajustando un enfoque por competencias.

Es conveniente la investigación porque la comunicación es un factor que se pueden mejorar dentro de la escuela de bachilleres experimental. La investigación sirve para focalizar los factores que ocasionan la falta de comunicación dentro de la relación entre los docentes y los alumnos y así dar soluciones de mejora para ello.

Con los resultados que esperan obtener, los beneficiados serán los docentes y los alumnos, los docentes ya que se les dirán sus áreas de oportunidad siendo esto hoy en día de gran importancia, ya que una parte de la evaluación docente es la evaluación que los alumnos hacen a sus docentes; los alumnos se ven beneficiados al ser mejores sus clases en cuestión de comunicación, se espera que el docente detecte su área de oportunidad y sea capaz de replantear su practica para la mejora.

El problema que se planea resolver es real, focalizado en la escuela de Bachilleres Experimental, como se menciona en el problema de la investigación este problema causa deserción escolar, alto índice de reprobación y rezago educativo, puesto que, el alumno no comprende los temas del programa de estudios y esto causa poco a poco un rezago escolar.

Se pretende llenar el vacío de conocimiento sobre la comunicación entre docentes y alumnos en la escuela de Bachilleres Experimental, hay escasa tesis que hablen sobre este tema con exactitud, en ocasiones los docentes se encuentran preparados pero el problema es no saber comunicar eficazmente la información o el mensaje al estudiante y eso crea la fragmentación del conocimiento.

Para llevar a cabo la investigación se harán instrumentos de recolección de datos, se encuestará a los alumnos del sexto semestre del bachillerato y así conocer su percepción sobre la comunicación en la practica docente.

Se espera que el instrumento que será diseñado sirva a otras instituciones para, medir el nivel y la idoneidad de la comunicación en la practica docente con impacto en el aprendizaje del estudiante.

La investigación se vuelve viable ya que el problema existe en la escuela, es un factor real el rezago con el que cuentan los alumnos del primer hasta el sexto semestre, y el canal de comunicación dentro y fuera del aula no es el ideal ni el indicado para el desarrollo integral del estudiante.

Para llevar a cabo la investigación se solicitará un permiso a la Dirección General de Bachillerato para poder entrar a las aulas y aplicar los cuestionarios a los alumnos de sexto semestre, posteriormente se le solicita el permiso a la dirección de la escuela de Bachilleres Experimental. Atendiendo a los recursos únicamente se solicitarán listas de asistencia de los alumnos, para poder llevar un control en la totalidad de cuestionarios a aplicar y por último se necesitarán los cuestionarios fotocopiados.

OBJETIVO GENERAL

Analizar el proceso de comunicación del docente en el aula y su impacto en el aprendizaje en la escuela de Bachilleres Experimental.

METODOLOGÍA

Enfoque Metodológico

Cuando un investigador se propone estudiar una porción de la realidad, debe descubrir y analizar con orden y coherencia los elementos que la constituyen. En sentido estricto, hacer una investigación científica es pretender llegar a la certeza o conciencia de un aspecto de la realidad con toda la fidelidad posible (Cazares et. al., 1999).

La construcción del conocimiento científico implica recorrer un largo camino en el cual se vinculan diferentes niveles de abstracción, se cumplen determinados principios metodológicos y se cubren diversas etapas en el proceso de investigación de los fenómenos para lograr al final de la senda un conocimiento objetivo, es decir, que corresponda a la realidad estudiada (Rojas, 1996).

Enfoque Cualitativo

Para LeCompte citada en Rodríguez Gómez y otros (1996), la investigación cualitativa podría entenderse como "una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y vídeo cassettes, registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos". Para esta autora la mayor parte de los estudios cualitativos están preocupados por el entorno de los acontecimientos, y centran su indagación en aquellos contextos naturales, o tomados tal y como se encuentran, más que reconstruidos o modificados por el investigador, en los que los seres humanos se implican e interesan, evalúan y experimentan directamente.

Taylor y Bogdan (1986) consideran, en un sentido amplio, la investigación cualitativa como "aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable". Estos autores llegan a señalar las siguientes características propias de la investigación cualitativa:

- Es inductiva.
- El investigador ve al escenario y a las personas desde una perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo.
- Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son objeto de su estudio.
- Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas.
- El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones.
- Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas.
- Los métodos cualitativos son humanistas.
- Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación.

- Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos de estudio.
- La investigación cualitativa es un arte.

El presente trabajo de investigación está orientado al análisis del proceso de comunicación del docente y su impacto en el aprendizaje de los estudiantes en la escuela de Bachilleres Experimental, estará fundamentado en un enfoque cuantitativo e intenta lograr la objetividad del estudio evitando toda clase de perspectiva personal que pudiera interferir en los resultados de la misma.

La investigación cualitativa se puede definir como la conjunción de ciertas técnicas de recolección, modelos analíticos normalmente inductivos y teorías que privilegian el significado de los actores, el investigador se involucra personalmente en el proceso de acopio, por ende, es parte del instrumento de recolección. Su objetivo no es definir la distribución de variables, sino establecer las relaciones y los significados de su objeto de estudio.

Diseño y Tipo de Investigación

En el caso específico de la presente investigación el alcance será descriptivo pues se especificarán características y cualidades comunicativas de los docentes en la escuela de Bachilleres Experimental, según Hernández, Fernández y Baptista (2010) dicen que los estudios descriptivos buscan:

Especificar las propiedades, las características y cualidades de persona, grupos, comunidades, procesos objetos o cualquier otro fenómeno para mostrar con precisión las dimensiones de la problemática detectada.

Será una investigación de tipo aplicado porque no solo se quedará en el nivel teórico sino que se dirigirá a la realidad concreta de un centro de estudios del sistema educativo de bachillerato. Al finalizar solo se hará una breve sugerencia con respecto al tema de estudio para quienes en un futuro desearán retomar el tema y darle otro enfoque metodológico. Cabe mencionar que la presente investigación no compromete ningún tipo de solución a la problemática estudiada.

El diseño será no experimental descriptivo transversal pues no existe ningún tipo de interés por manipular variables; por tanto solo se observará el fenómeno tal como se da en el contexto natural para posteriormente ser analizado. Y así también los datos recolectados serán producto de un solo momento de aplicación de instrumentos (McMillan y Schumacher, 2005).

Alcance del Estudio Descriptivo

El estudio descriptivo de acuerdo con Danhke (1989) en Hernández, Fernández y Baptista, (2010) buscan representar las propiedades y características de personas, grupos, procesos o cualquier otro fenómeno que se somete a un análisis.

Es decir, en un estudio de este tipo se selecciona una muestra o datos y se mide o en todo caso de recolecta la información y así narrar lo que se investiga.

Para desarrollar este tipo de estudio es necesario dividir por etapas la investigación, a continuación se describen: (García, 2004)

- O. Identificar la población de estudio.
- P. Definir la muestra si es necesario.
- Q. Definir los objetivos del estudio.
- R. Definir el fenómeno en estudio.
- S. Definir las variables del estudio, así como las categorías y escalas de medida de dichas variables.
- T. Seleccionar las fuentes de información que se van a utilizar para recoger información sobre esas variables.
- U. Identificar los indicadores y exponerlos.

Corte del estudio transversal

Es el estudio diseñado para medir la prevalencia de una exposición y/o resultado en una población definida y en un punto específico de tiempo. Describe la frecuencia de una exposición(s) o resultado(s) en una población definida. (García, 2004).

Ya que solo se hará la aplicación en una sola ocasión el instrumento a crear, a la totalidad de los estudiantes del sexto semestre.

Población del estudio

La escuela de Bachilleres Experimental se considera diurna, aunque el turno vespertino pertenece a otra dirección y subdirección escolar. Para efectos de este trabajo de investigación la población tomada en cuenta será la del turno matutino el cual cuenta con una matrícula de estudiantes de 360 alumnos inscritos en los diferentes semestres que ofrece la institución. Existen tres grupos correspondientes al segundo semestre, tres grupos pertenecientes al cuarto semestre y cuatro grupos divididos en áreas que corresponden al sexto semestre, la plantilla docente en este turno consta de un total de 70 docentes y 47 frente a grupo.

Muestra

En este caso se aplicará un cuestionario a los alumnos de sexto semestre hablando de un total de 110 alumnos. Esto debido a son los alumnos con mayor permanencia en la escuela, ya han cursado diferentes materias con diferentes docentes y en ocasiones han repetido docentes en sus clases, es por ello que se creen idóneos para contestar al cuestionario que se aplicará.

Tipo de muestreo

Hernández et al., (2010), señalan dos tipos de muestras: muestra probabilística y muestra no probabilística o dirigida. La muestra probabilística, que es un subgrupo de la población en el que todos los elementos de esta tienen la misma posibilidad de ser elegidos. La muestra no probabilística o dirigida que es un subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la investigación. Este estudio utiliza una muestra no probabilística.

No probabilística

Se hará un muestreo sólo a los alumnos de sexto semestre, siendo estos los mas idóneos para contestar el cuestionario, ya que han permanecido mas tiempo en la escuela y tienen mayor conocimiento de los docentes que conforman la plantilla escolar.

Se aplicarán un total de 110 cuestionarios, procurando que se encuentren todos los alumnos dentro de su salón de clases.

Procedimiento para realizar el levantamiento de la información

Se solicitará un permiso a la Dirección General de Bachillerato un permiso para poder aplicar los cuestionarios a los alumnos de sexto semestre, posteriormente se solicitará el permiso del Director de la escuela para que éste comunique a sus docentes que se aplicará en algunas clases el cuestionario a los alumnos.

A los alumnos se les informará el propósito del cuestionario y para qué será utilizado, así mismo se les hará saber los resultados obtenidos de dichos cuestionarios.

Procedimiento para reportar resultados

El procedimiento para reportar los resultados consistirá en recolectar información a través de los cuestionarios que se aplicarán y que comprobarán la pregunta de investigación.

Validación de instrumento (prueba piloto)

La prueba piloto servirá para mostrar diferentes aspectos de la ejecución de la investigación, además de administrar el instrumento a personas con características de la muestra objeto del estudio y evaluar aspectos técnicos, mejorar y corregir todas las deficiencias que se encuentren. Por ello se recomienda aplicarlo a alumnos del sexto semestre, pero utilizando sólo una cantidad y no la totalidad de los estudiantes, esto ayudará a corregir y mejorar el instrumento que posteriormente se aplicará.

La validación del instrumento en este caso el cuestionario proporcionará información de la hora más adecuada y el tiempo de demora del cuestionario. Además de la información acerca del cuestionario como lo es: Tipo de pregunta, orden de las preguntas, claridad y el diseño del instrumento.

El fin primordial de la prueba piloto será evaluar la idoneidad del cuestionario, calcular la extensión de la encuesta o el tiempo necesario para completarla y sobre todo determinar la calidad de la tarea del aplicador.

FUNDAMENTACIÓN TEORICA

LA COMUNICACIÓN

Comunicar es conocer. El sentido no es sólo un problema de comprensión sino sobre todo un problema de expresión (Gutiérrez & Prieto Castillo, 1991).

La comunicación permite que los sujetos sean visibles dentro de la sociedad en la que viven ya que cada vez que comparten con otro de una manera dual, son reconocidos como una persona diferente. Se podría decir que la comunicación nos lleva a reconocer la alteridad, y esto, nos lleva a un encuentro moral.

Atendiendo a la educación la comunicación es el factor mas importante del proceso de enseñanza aprendizaje, una mala comunicación puede fracturar todo el proceso educativo, desde la presentación del profesor hasta el momento en el cual el alumno tiene que demostrar lo aprendido.

Un concepto de comunicación, como lo expresa Prieto Castillo (2005), ligada con el propio ser, las interacciones con los otros, las historias personales, las acciones presentes y los proyectos futuros, los procesos de aprendizaje, de reflexión. Y enuncia:

“Si la educación está en la base de nuestra humanización, si mediante ella pasamos de una bullente atmósfera de sensaciones al lenguaje articulado, a la caricia, a la mirada, al sentido y a la cultura, y si el hecho educativo es profunda, esencialmente comunicacional, en tanto somos seres de relación, siempre entre y con los otros, no podemos soñar con transformaciones educativas sin jugar hasta las entrañas nuestra necesidad y capacidad de comunicarnos.” (p. 40).

Vale recuperar las palabras de Roberto Follari (1995), cuando señala que:

“Más comunicación no sería entonces las mayores posibilidades de producir cualesquiera enunciados, sino la aparición del espacio social que permite sostener una palabra propia alejada de los rigores de la exigencia utilitaria, y los silencios que, en este contexto, no implican vacío o sin-sentido.” (p. 30)

La comunicación es el proceso por el cual un individuo entra en cooperación mental con otro, dándole así a la comunicación el valor como medio para expresar la palabra de los sujetos en los diferentes espacios sociales (familia, escuela, empresa, etc.), porque al tener la oportunidad de expresarse se recuperan como seres activos, participativos en las acciones sociales, con un lugar y un espacio concreto con su comunidad.

Todo sujeto necesita comunicarse en cualquier momento ya sea en su actividad social, en su ámbito emocional, en el aspecto familiar y sobre todo en su vida escolar, ya que pasamos un promedio de quince años estudiando. La comunicación debe ir bien dirigida para lograr así efectivo proceso comunicativo.

LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA

La comunicación educativa, es una comunicación que se produce en un contexto especial (el ámbito educativo) y podría decir que es la condición de la educación misma, sin comunicación no existe educación posible.

La comunicación aparece, como el camino y el obstáculo en el proceso que conduce la enseñanza. Dentro del contexto escolar estamos envueltos en todo momento por el proceso comunicativo, practicado por todos lo agentes que conforman y conviven en una escuela, para tratar temas de esta o simplemente para socializar.

Dentro del aula la comunicación se da en cada momento y etapas del proceso de enseñanza – aprendizaje, para Ojalvo (1988) la comunicación educativa:

“es un proceso de interacción entre profesores y estudiantes y entre éstos entre si, y de la escuela con la comunidad, que tiene como finalidad crear un clima psicológico favorable, para optimizar el intercambio y recreación de significados que contribuyan al desarrollo de la personalidad de los participante” (p. 67).

La comunicación educativa no se trata sólo de lograr una correcta recepción y transformación, sino sobretodo promover la adecuada puesta en acción, para que sus efectos se reintroduzcan como información congruente a la comunicada, potenciando y consolidando así la transformación y autoconstrucción prevista.

Atendiendo a lo anterior podríamos entender a la comunicación educativa como un sistema en el que se generan encuentros dialógicos que funcionan como medio para el desarrollo del estudiante, para su permanente crecimiento, a través del intercambio de información y que se presentan en los diferentes ámbitos en que puede estar presente la intencionalidad de educar (por ejemplo, en la familia, escuela, trabajo, etc.)

Una Comunicación educativa concebida desde la educación tiene como una de sus funciones la provisión de estrategias, medios y métodos encaminados a promover el desarrollo de la competencia comunicativa de los sujetos educandos; desarrollo que supone la generación de vías horizontales de interlocución e intercomunicación.

La comunicación educativa no se restringe a la mera asociación de medios tecnológicos y espacios formativos, o a su integración en procesos de enseñanza y aprendizaje de los distintos niveles educativos. Se entiende, por lo tanto, como un proceso que tiene lugar en situaciones diversas con la finalidad de crear un clima favorable que ayude en la optimización de actividades de aprendizaje, así como en las relaciones que se entablan no sólo entre educador y educando, sino entre un colectivo que puede ser o no estudiantil.

EL DISCURSO ESCOLAR

A diferencia de lo que ocurre en otros ambientes humanos, el control de lo que se habla oficialmente está en manos del profesor. Como hace notar Cazden (1991), el sistema de comunicación escolar es un medio problemático, siendo el lenguaje hablado una parte importante de la identidad de quien lo usa. Según esta autora hay por lo menos tres lenguajes en el aula que se corresponden con distintas funciones lingüísticas: lenguaje del currículo, a través del que se realiza la enseñanza y se muestra lo aprendido; lenguaje de control, mantenido por el docente; y lenguaje de identidad personal, diferencias entre cómo y cuándo se dice algo.

Coll y Edwards (1996) afirman que “el discurso educacional se ha convertido en las dos últimas décadas en un foco prioritario de atención para los investigadores de los procesos escolares de enseñanza y aprendizaje...” En este sentido, afirman que “el análisis del discurso educacional, y más concretamente el habla de profesores y alumnos, es esencial para seguir avanzando hacia una mayor comprensión del porqué y cómo aprenden o no aprenden los alumnos y de porqué y cómo los profesores contribuyen a promover en mayor o menor medida ese aprendizaje”. El discurso escolar es una herramienta de trabajo que no se circunscribe solamente a los expertos en el área sino que puede y debe ser utilizada por el docente como coadyuvante en su labor cotidiana.

La observación de las actividades y acontecimientos del aula de clase es una habilidad que puede ser aprendida y mejorada con la práctica. Muy a menudo se cree que la habilidad para aprender a través de la observación de lo que sucede en el aula es bastante intuitiva y que el docente irá desarrollando esa habilidad con el tiempo y la experiencia. Aunque hay mucho de cierto en esa afirmación, la habilidad para seleccionar, identificar y priorizar entre una gran cantidad de experiencias que ocurren simultáneamente en el aula es algo que puede ser guiado, practicado, aprendido y mejorado.

Obtener una imagen del estilo docente del maestro y de su visión del proceso de enseñanza-aprendizaje y de cómo utiliza la lengua para construir el conocimiento nos da información suficiente para detectar elementos que sugieren modificar en la práctica docente.

El análisis del discurso en el aula puede convertirse en una valiosa herramienta para evaluar el trabajo diario del docente adaptándolo a las necesidades concretas de cada momento y grupo para así mantenernos en la búsqueda continua de la optimización de nuestra labor.

EL LENGUAJE DEL DOCENTE

El profesor en la última década sea convertido en un facilitador mediador del aprendizaje, abandonando al tradicional concepto del poseedor y dispersar del saber. El situar profesor en un contexto más vinculado con la modestia que con la pedantería, pretende que contagie al alumno y lo coloque en el camino de la sabiduría y así progresar juntos.

Con este nuevo paradigma el docente se convierte en un guía y no en un dictador impositivo como en el modelo de enseñanza tradicionalista, el contraste esta en los maestros de la nueva generación (por llamarlos así) y los maestras de la vieja escuela, los maestros de esta última necesitan la adquisición de capacidades comunicativas, convirtiéndose esta en una de las competencias más ineludibles del docente. (Rosales, 1987) Uno de los aspectos más significativos del estilo comunicativo del profesor esté relacionado con los efectos que promueven los alumnos, por tratar de indagar los resultados diferenciales según el estilo comunicativo que establece.

Al asumir esta nueva función el profesor adquiere una responsabilidad que va más allá de la pura y simple transmisión de conocimientos. La enseñanza es más que la simple enseñanza, porque el alumno ve en el profesor el experto de la materia y una persona que llevo una existencia determinada al servicio de una serie de intereses, valores o ideales, la enseñanza y educación aparecen inseparables o mejor subordinada la primera la segunda. (Sarramona, 1988)

El estilo comunicativo se integra en el proceso de comunicación vinculado a las cuestiones propositivas y decisivas para la interacción personal, ya que la situación de autoridad – subordinación es la situación de intercambio más frecuente en las organizaciones Y también el educativa. El carácter autoritario del proceso comunicativo educativo, son importantes las consideraciones análisis realizados por el estilo autoritario al que con frecuencia parece una desviación sutil derivadas de la comunicación educativa. La nueva función de los profesores exige, el diálogo y la cooperación interdisciplinar Como medio ineludible para la coherente comprensión de la realidad que se muestra compleja, la enseñanza es una extensión del educación comunicativa misma.

La comunicación es el vehículo de la mejora cualitativa del trabajo del profesor así puede compartir sus problemas, para no acumularlos, expresar sus dificultades y limitaciones, para abrirse a los consejos de sus colegas y de los demás agentes de la comunidad escolar, intercambiar experiencias e ideas, para facilitar la búsqueda de nuevas soluciones y generalizar la consecución de los logros.

LA COMUNICACIÓN PEDAGÓGICA

La comunicación en el terreno pedagógico la aborda la disciplina de la comunicación educativa, que estudia el uso de la comunicación en los procesos formativos formales e informales.

Una comunicación educativa concebida desde esta matriz pedagógica tendría como una de sus funciones capitales la provisión de estrategias, medios y métodos encaminados a promover el desarrollo de la competencia comunicativa de los sujetos educandos; desarrollo que supone la generación de vías horizontales de interlocución e intercomunicación.

Como lo menciona Hernández (2015) la comunicación pedagógica busca ante todo esclarecer los cambios de conducta del educando conforme se van presentando avances tecnológicos y otras palabras se busca observar los cambios conforme se va presentando el futuro imprevisible.

Aunado a lo anterior, los estudios del habla en el aula son importantes porque la mayor parte de la enseñanza de los maestros, así como gran parte de las formas en que los estudiantes manifiestan lo que saben, se realiza en el salón de clases por medio del lenguaje, tanto oral como escrito.

La practica docente debe ir renovándose atendiendo al tipo de alumnos y de temas que se imparten, así como al tiempo y espacio donde se esta dando clases, para así lograr modificar o re direccionar la practica docente para el logro del aprendizaje en los alumnos.

LA COMUNICACIÓN EFECTIVA

La comunicación efectiva juega un papel fundamental en las instituciones educativas, abarcando todas las áreas de la estructura organizativa, para proporcionar los medios necesarios para la transmisión de información facilitando la realización de actividades y el logro de objetivos propuestos.

Según Koontz y Weihrich (2004) la comunicación efectiva, es más que sólo transmitir información a los empleados requiere decontactos frente a frente en condiciones de apertura y confianza. Lo que quiere decir que una verdadera comunicación efectiva, no suele requerirse costosos y sofisticado medios de comunicación, sino la disposición de los superiores a participar en la comunicación frente a frente en el aula.

Por consiguiente, la comunicación efectiva es un instrumento que permite informarse sobre la dirección de los objetivos, estimulando las actividades. Debido a lo extenso del campo de acción, dentro de la institución educativa, se debe considerar las dificultades administrativas y académicas para establecer un proceso sistemático, continuo y dinámico de la comunicación.

De igual forma Koontz y Weihrich (2004) plantean, es preciso identificar los elementos y factores decisivos en el proceso de la comunicación para así lograr la su efectividad resaltando que es responsabilidad de todos los miembros de una organización, los cuales persiguen un propósito común. El grado de efectividad de la comunicación puede evaluarse conforme a los resultados esperados. Para ello es preciso que los docentes establezcan pasos a seguir para que fluya una comunicación efectiva:

1. Los emisores de mensajes deben concebir claramente lo que desean comunicar es decir aclarar el propósito del mensaje y trazar un plan para la consecución.
2. Para que la comunicación sea efectiva es preciso que la codificación y descodificación se realicen símbolos familiares para el emisor y para el receptor del mensaje (Valores y objetivos comunes).
3. El contenido del mensaje debe ser acorde con el nivel de conocimientos de sus destinatarios y con el ambiente organizacional.
4. Es importante considerar las necesidades de los receptores de la información. Siempre que resulte apropiado hacerlo, se debe comunicar algo que sea valioso para ellos.
5. Debe existir la retroalimentación de la información, esto se logra haciendo preguntas, solicitando la participación y alentando a los receptores a exponer sus reacciones al mensaje.
6. La comunicación efectiva es responsabilidad no solo del emisor, sino también del receptor de la información.

La comunicación efectiva también permite el establecimiento de una relación entre las partes que interactúan, lo cual se logra conociendo a nuestro interlocutor. Es necesario conocer los elementos y factores de la comunicación efectiva (sus creencias, valores, experiencias cotidianas, objetivos entre otros) que el interlocutor utiliza para entender lo que le se dice y tomar una decisión con respecto a lo que se espera que haga.

Factores que influyen en la comunicación en el aula

Para que este proceso sea eficiente, y cumpla con su fin último (es decir el logro de objetivos educativos) la comunicación debe tener ciertos requisitos, clasificados como "funcionales" por Murga Menoyo (2015). A continuación enumeramos brevemente algunos de los requisitos funcionales a mi criterio mas importantes. La comunicación educativa eficiente debe ser:

Motivadora: El docente debe transmitir en la comunicación educativa estímulos que permitan captar y mantener la atención del alumno, ya sea por la creación de una necesidad o por la satisfacción de ella. Debe crear en el alumno la disponibilidad para aprender.

Persuasiva: Debe lograr su finalidad tanto en función a los objetivos como a las metas. Los procedimientos y actitudes deben verse modificados de acuerdo a lo previsto.

Estructurante: La comunicación debe ser capaz de orientar, facilitar y promover la construcción personal del educando. Por la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel que el aprendizaje duradero es un proceso que se produce por la interacción o intrincación de los contenidos nuevos en el esquema cognoscitivo formado por el conjunto de los

conocimientos previos del alumno. Es importante entonces que la comunicación sea estructurante, ayudando no sólo a identificar la estructura jerárquica en la que se inscribe el conocimiento que se transmite, sino también su relación con los organizadores previos de la estructura cognoscitiva de los discentes. Deberá tener entonces coherencia interna y externa. Interna dentro de los componentes de la comunicación y externa con el resto de los elementos de la estructura cognoscitiva previa de los alumnos.

Adaptativa: Esta característica de la comunicación educativa es la que tiende a facilitar la de interacción del discente con el medio en el que este se desenvuelve, a través del mejoramiento del repertorio de conductas del sujeto.

Generalizadora: La comunicación educativa debe tener capacidad para inducir a nuevas interconexiones o relaciones que permitan la aplicación del conocimiento adquirido a circunstancias análogas.

Facilitadora de la Inteligibilidad: Esta meta se consigue cuando se logra “adaptar la información a las circunstancias que posibilitan su captación por el sujeto”. Esto supone un cuidadoso análisis de los canales, los medios de reforzamiento de mensajes, los ritmos y la progresión, etc. Debe tenerse en cuenta el viejo dicho “se recibe en función del recipiente”. El ritmo de la comunicación de contenidos debe estar adecuado al quien lo recibe tanto en volumen como en nivel y frecuencia.

Si se lleva cabo la comunicación tratando de tener en cuenta los factores antes mencionados, tendríamos una educación efectiva y exitosa dentro del aula, ya que si leemos detenidamente y hacemos un análisis sobre la comunicación del docente, tendríamos la dirección hacia que factores serían el área de oportunidad de nuestro proceso comunicativo.

FACTORES QUE DETERMINAN LA EFECTIVIDAD DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA

Berlo es quien hace mención sobre los factores de efectividad, mencionando cuatro categorías que determinan la fidelidad o congruencia de la comunicación. Ellos son: Las habilidades comunicativas del docente, sus actitudes, sus conocimientos y su posición en el sistema educativo.

Analizaremos a continuación brevemente algunos de estos factores categorizados por Berlo en 1979.

Competencias comunicativas del profesorado: Se refiere a las destrezas necesarias para traducir los contenidos y para expresar con precisión e interpretar con fidelidad la respuesta que recibe del alumno; por ejemplo, en la educación a distancia, el docente y en especial el tutor, aparte de poseer las habilidades codificadoras y decodificadoras clásicas de la lectura y escritura, deberán dominar los lenguajes icónicos, gráficos y audiovisuales, y emplear con maestría los medios más adecuados, teniendo en cuenta la ecuación costo/beneficio del medio. Es importante también la habilidad para realizar el reforzamiento de las partes estructurales de la comunicación a través de la redundancia de canales.

Actitudes del docente: Engloba el autor aquí la propia concepción que el docente tiene de sí mismo y de su entorno. Destaca Berlo tres actitudes principales del docente: Hacia sí mismo, (seguridad, y confianza en sus propias capacidades que se transmite involuntaria e inexorablemente a los alumnos) hacia los contenidos educativos (en función de su convicción sobre la pertinencia de los contenidos a transmitir) y hacia sus alumnos (en función a su disponibilidad, apertura y capacidad de empatía).

Nivel de conocimientos: La relación entre el nivel de conocimientos del docente y su repercusión en la transmisión del mensaje resulta obvia, dado que no se puede comunicar fielmente lo que no se conoce cabalmente o se comprende de manera parcial o confusa. El nivel de conocimientos también influirá en la elección del código y el canal y también en los medios didácticos utilizados, con particulares efectos sobre la eficiencia de la comunicación. Deberá el docente y en particular el tutor, manejar los contenidos de la disciplina impartida, las aportaciones de los saberes psicológicos de la educación y dominar el conocimiento pedagógico en lo que al fenómeno educativo respecta.

Estos factores recaen meramente en el docente, ya que el marca la trayectoria de la comunicación en su aula, si el docente puede medir sus fortalezas y sus debilidades, como ya lo he mencionado antes, puede re direccionar su practica y mejorar el proceso de comunicación en su aula.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Berlo, D. (1979). El proceso de comunicación. Buenos Aires: El Ateneo.

Cazares Hernández, Laura. Et. Al. (1999). Técnicas actuales de investigación documental. México: Trillas.

Cazden, C. B. (1991). classroom discourse. New York: MacMillan. Versión en español.

Coll y Edward (1996). Enseñanza aprendizaje y discurso en el aula. Madrid: Fundación Infancia Aprendizaje.

Follari, R. A. (1995). Recuperar la palabra (Para una crítica de la comunicación educativa) .En Práctica educativa y rol docente. Argentina: Rei Argentina, Instituto de Estudios y Acción Social, Aique Grupo Editor.

García Salinero, Julia. (2004). Estudios descriptivos. España: Nure Investigación.

Gutiérrez, f. Y Prieto Castillo, d. (1991). La mediación pedagógica. R.N.T.C., San José de Costa Rica.

Hernández Rodríguez, Carlos (2015) Representaciones sociales en la enseñanza de la matemática. Alemania: Publicia.

Koontz, H. y Weihrich, H. (2004). Administración: una perspectiva global. 12ª. Edición. México: McGraw-Hill.

Mc Millan, James y Schumacher Sally. (2005). Investigación Educativa: Una Introducción Conceptual. Madrid: Pearson Addison Wesley.

Murga Menoyo Ma. Ángeles. (2015) Módulo III. La Docencia en la Enseñanza y Aprendizaje Abiertos y a Distancia. Unidad Didáctica 14. Teorías de la Comunicación y Enseñanza a

Distancia. Máster en EAAD. Universidad Nacional de Educación a Distancia, España

Ojalvo V. (1998) Aspectos socio-psicológicos de la comunicación pedagógica. Universidad de la habana. Cuba.

Prieto Castillo, D. (2005). Discurso autoritario y comunicación alternativa. México: ediciones Coyoacán, 1era. Reimpresión.

Rodríguez Gómez, G. y otros (1996): Metodología de la investigación cualitativa. Málaga: Ediciones Aljibe, S. L.

Rojas, Soriano. R. (1996). El proceso de investigación científica. México: Trillas.

Rosales, C. (1987). Didáctica de la comunicación verbal. Madrid: Narcea.

Sarramona, J. (1987) la educación como sistema de comunicación. Barcelona: Ceac.

Taylor S.J. y Bogdan (1987). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. España: Paidós.